

DEHQON BOZORLARIDA MAHSULOTLARDAN NAMUNA OLIISH QOIDALARI**Tuxtamishov Nodir Sobirdin o'g'li****Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiya universitetining Toshkent filiali assistenti.****Kamolov Fayzullo Burxon o'g'li****Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiya universitetining Toshkent filiali assistenti.****Aliboyev Sarvar Kamol o'g'li****Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiya universitetining Toshkent filiali magistranti.****<https://doi.org/10.5281/zenodo.10629077>**

Annototsiya. Dehqon bozorlarida mahsulotlardan namuna olish va tekshirish aholi orasida har xil invasion va infeksiyon kasalliklarni oldini olishda ahamiyatli hisoblanadi. Shu sababli ham ulardan to'g'ri tahlil qilish va laboratoriya tekshiruvlarini o'zkarish zarur. Buning uchun esa mahsulotlardan to'g'ri namunalar olish talab etiladi. Sut va sut mahsulotlaridan, asaldan, kolbasadan, baliqdan, tuxumdan namuna olish.

Kalit so'zlar: Bozor, asal, tuxum, go'sht, baliq, kolbasa, namuna.

Kirish. Dehqon bozorlarida mahsulotlardan namuna olish va tekshirish aholi orasida har xil invasion va infeksiyon kasalliklarni oldini olishda ahamiyatli hisoblanadi. Har bir dehqon bozoridagi veterinariya sanitariya ekspertiza xodimi bozorda sotilayotgan mahsulotlarga ma'sul hisoblanadi. Har xil kasalliklarni oldini olish uchun veterinariya sanitariya ekspertiza xodimi dehqon bozoriga kirayotgan mahsulotlarni tekshirish va buning uchun esa ulardan to'g'ri namuna olish qoidalarini bilish talab etiladi. Quyida dehqon bozorlarida mahsulotlardan qanday tartibda namuna olish to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Oziq-ovqat mahsulotlaridan quyidagicha namuna olinadi:

Sut mahsulotlaridan o'rtacha namuna olish. Sut mahsulotlaridan o'rtacha namuna olishdan oldin u mahsulotlar yaxshilab aralashtirilishi lozim. Hamma mahsulotlar uchun o'rtacha namuna 50 ml dan olinadi. Faqatgina qaymoqdan 15 g va tvorogdan 20 g olinadi.

Sut mahsulotlari hamma vaqt organoleptik usullari yordamida tekshiriladi, lekin ba'zi vaqtlarda yog' miqdori va kislotaliligi aniqlanadi. Bundan tashqari, kerak bo'lganda sut mahsulotlarining soxtalashtirilganligi pasterizatsiya yoki qaynatilganligining rejimi tekshirilib, nazorat qilinadi. Bu mahsulotlardan o'rtacha namuna olingandan keyin 4 soatgacha tekshirilishi lozim. Agar tekshirilayotgan mahsulotlar tarkibida karbonat angidrid gazi ko'p bo'lib, mahsulot yuzasi ko'piklanadigan bo'lsa (qimiz, kefir) bunday mahsulotlarning gazini chiqarish uchun 40-45C haroratida 10 minut qizdiriladi va keyin 18-20C gacha sovitiladi.

Asaldan o'rtacha namuna olish. Bozorda sotish uchun asal yog'ochli bochkalarda, flyagalarda, zanglamaydigan po'lat, shishali, emallangan idishlarda olib kelinadi.

Bir idishning o'zidan namuna har xil joylaridan olinadi. Ko'p idishlardan olingan o'rtacha namuna umumiy hamma asalning sifatini xarakterlaydigan bo'lishi kerak. Suyuq asaldan namuna olishdan oldin asal yaxshilab aralashtiriladi, keyin namuna olinadi. Kristallangan asaldan namuna olish uchun «shup» ishlatiladi.

Veterinariya-sanitariya ekspertizasining qonun-qoida dasturiga asosan, har qaysi alohida tekshirilayotgan asaldan 100 g, agar asalning tarkibidagi suv aniqlanmoqchi bo'lganda 200 g namuna olinadi.

Kolbasadan o'rtacha namuna olish. Kolbasa namunalari har qaysi turkumlardan alohida olinib tekshiriladi. Bir xil turkumdagi kolbasa mahsulotlari deganda xillari, navi, nomlari bir xil, ishlab chiqarilgan vaqti hamda texnologik ishlov berilishi bir tartibdagi kolbasalar tushuniladi. Har qaysi kolbasa turkumlaridan 10 % gacha olib tekshiriladi. Laboratoriya tekshirish uchun tekshirilgan o'rtacha namunalarning 1 % i olinadi ya'ni 2 ta baton (bo'lak). Kolbasalarning ustki pardasi-qobig'i bo'lmasa, (go'sht noni, dirildoq) 3 tasi olinadi. Kolbasalarni tekshirish paytida biror narsaga gumon qilinsa, sifati past bo'lsa olinayotgan namunalarning soni 5 tagacha yetkazilishi mumkin. Umumiy olingan kolbasalar sonidan organoleptik, kimyoviy, va bakteriologik tekshirishlar uchun bir xildagi namunalar olinadi. Namuna olishda batonning chekkasidan 5sm tashlab kesiladi. Organoleptik tekshirish uchun olingan kolbasaning og'irligi 400-500 gr, bakteriologik tekshirish uchun 200-250 gr kolbasa kerak bo'ladi.

Baliqdan namuna olish. Baliqlarni sanitariya jihatdan tekshirishdan maqsad, ularning navini va sifatini aniqlashdan iborat. Namuna olishdan oldin baliqlar olib kelingan idishlar tekshiriladi, keyin esa baliqning ichini ochib ko'rish uchun olib kelingan turkum mahsulotning har har joyidan 5% olinadi.

Laboratoriya tekshirish uchun o'rtacha namuna olinadi. Olingan namuna bir turkumdagi hamma baliqlarning sifatini ko'rsatadigan bo'lishi kerak. Agar bitta baliqning og'irligi 1 kg gacha bo'lsa o'rtacha namuna uchun 2-3 dona baliq olinadi. 2 kg gacha bo'lsa 1-2 dona baliq olinadi, 2 kg dan 5 kg gacha bo'lsa har ikki baliqdan yarmi, 5 kg dan ortiq bo'lsa har ikki baliqdan 3 bo'lak olinadi (boshidan, o'rtasidan va dum qismidan). Olingan namunalarning umumiy og'irligi 500 gr bo'lishi kerak.

Tuxumdan namuna olish. Dehqon bozorlarga sotish uchun tovuq, induk va sezarkalarni tuxumiga ruxsat beriladi. O'rdak va g'oz tuxumlarini esa konditer mahsulotlari ishlab chiqarish sexlarida ishlatishga ruxsat etiladi. Tuxumlarni sifatiga ularni tashqi ko'rinishiga qarash yordamida baxo beriladi. Olib kelingan tuxumlardan ekspertiza uchun, keltirilgan tuxum partiyasini miqdoridan kelib chiqib har joydan 2-10 donagacha namuna olinadi.

References:

1. S.M.Murodov. Veterinariya-sanitariya ekspertizasi. Darslik. Samarqand, 2006 yil.
2. S.Murodov. Qishloq xo'jalik mahsulotlarining vetsanekspertizasi, qayta ishlash texnologiya asoslari va standartizatsiyasi. O'quv qo'llanma. Samarqand, 1997 yil.
3. Thimjos Ninios, Janne Lundn, Hannu Korkeala, Maria Fredriksson-Ahoma. «Meat Inspection and Control in the Slaughterhouse» Textbook. Helsinki, 2014 year.
4. А.В.Смирнов. Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе. Учебник. Санкт-Петербург ГИОРД, 2015 год.
5. Б.С. Сенченко. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животного и растительного происхождения. Учебник. Ростов-на-Дону Издательский центр «март», 2001 год.